

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ЦОТНЕ МИРЦХУЛАВА
ГРУЗИНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ГРУЗІЯ)
УНІВЕРСИТЕТ КОЧМАНА (ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ВІТАУТАСА МАГНУСА (ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА)
ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУК ПРО ЖИТТЯ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН УКРАЇНИ
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗБІРНИК ТЕЗ

XII Міжнародної науково-практичної конференції

«ВОДА ДЛЯ МИРУ»,

присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів

Київ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ЦОТНЕ МИРЦХУЛАВА
ГРУЗИНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ГРУЗІЯ)
УНІВЕРСИТЕТ КОЧМАНА (ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ВІТАУТАСА МАГНУСА
(ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА)
ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУК ПРО ЖИТТЯ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН УКРАЇНИ
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
MCMXXII

WARSAW
UNIVERSITY
OF LIFE SCIENCES

ЗБІРНИК ТЕЗ

XII Міжнародної науково-практичної конференції

«ВОДА ДЛЯ МИРУ»,

присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів

21 березня 2024 р.

Київ

DOI: <https://doi.org/10.31073/mivg2024>
УДК 628.1:504.4:556:502.57:631.6

РЕДАКЦІЙНА РАДА

- | | |
|--------------------------|---|
| Ярослав ГАДЗАЛО | — голова редакційної ради, президент Національної академії аграрних наук України, д.с.-г.н., академік НААН. |
| Михайло ЯЦЮК | — співголова редакційної ради, директор Інституту водних проблем і меліорації, голова ГО «ГВП-Україна», к.геогр.н., ст. дослідник. |
| Гіві ГАВАРДАШВИЛІ | — співголова редакційної ради, директор Інституту водного господарства ім. Цотне Мирцхулава Грузинського технічного університету (Грузія), д.т.н., проф., академік. |
| Віталій ГОЛОВНЯ | — співголова редакційної ради, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України. |
| Ігор ГОПЧАК | — співголова редакційної ради, заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України, д.т.н. |
| Інга АДАМОНІТЕ | — завідувач кафедри водного господарства, Інженерний факультет Сільськогосподарської академії Університету Вітаутаса Магнуса (Литовська Республіка), доцент, доктор |
| Сергій АФАНАСЬЄВ | — директор Інституту гідробіології НАН України, д.біол.н., проф., член.-кор. НАН України. |
| Олександр БОНДАР | — ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д.біол.н., проф., член-кор. НААН України. |
| Райса ВОЖЕГОВА | — директор Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, д.с.-г. наук, проф., академік НААН України. |
| Василь ГРЕБІНЬ | — завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф. |
| Ахмед ДЕМИРАК | — директор Центру дослідження екологічних проблем Університету Мугла Сіткі Кочмана (Турецька Республіка), проф., доктор. |
| Марк ЖЕЛІЗНЯК | — професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища, м. Фукусіма (Японія), к.ф.-м.н. |
| Ольга ЖОВТОНОГ | — голова Міжнародної громадської організації «Прімавера», д.с.-г.н., проф. |
| Іван ЗАВАДСЬКИЙ | — регіональний координатор громадської організації «Глобальне водне партнерство Центральної та Східної Європи» (Словацька Республіка). |
| Віктор КАМІНСЬКИЙ | — академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН України. |
| Віктор МОШИНСЬКИЙ | — ректор Національного університету водного господарства та природокористування, д.с.-г.н., проф. |
| Томаш ОКРУШКО | — проректор з науки Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща), доктор, професор. |
| Сергій СНИЖКО | — завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф. |
| Микола ТКАЧЕНКО | — директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН. |
| Ганна ЦВЕТКОВА | — голова громадської організації «Жінки в глобальному водному партнерстві». |

Матеріали подаються у авторській редакції. Редакційна рада не несе відповідальності за достовірність наведеної інформації та залишає за собою право не погоджуватися з думками авторів на розглянуті питання.

ЗМІСТ

C.

Яцюк М.В. Науково-методичні підходи щодо оцінки стану водної безпеки України на національному рівні	- 8 -
Gavardashvili Givi. Irrigation problems in Georgia by considering the climate change.....	- 11 -
Adamonytė I., Šadzevičius R. Water resources management problems and solutions in Lithuania	- 16 -
Жовтоног О.І., Яцюк М.В., Цветкова Г.М. Методологічні засади та дієві інструменти формування водної політики України.....	- 19 -
Сорокін М.В. Алгоритми чисельного розв'язку рівнянь двовимірної моделі динаміки поверхневих вод для графічних процесорів: розвиток і впровадження для прогнозування наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС.....	- 22 -
Бондар О.І., Галушкіна Т.П., Тафтай В.В. Стратегія екологічної безпеки та водне врядування за умов повоєнного часу.....	- 28 -
Хільчевський В.К., Гребінь В.В. Моніторинг якості води у річкових басейнах України у воєнний час (2022-2024 рр.)	- 31 -
Пилипенко О.І., Талерко М.М., Желєзняк М.Й. Моделювання впливів пожеж в Чорнобильській зоні відчуження на радіаційне забруднення вод Київського водосховища	- 36 -
Яцюк М.В., Сидоренко О.О., Цветова О.В., Тураєва О.В. Відновлення антропогенно порушених природно-територіальних комплексів Полісся України в контексті адаптації до змін клімату та післявоєнної відбудови	- 37 -
Книш В.В., Сайдак Р.В., Вітвицький С.В., Пашкова М.В., Федорченко О.О. Моделювання вологозабезпечення пшениці озимої на півдні України	- 41 -
Шатковський А.П., Журавльов О.В., Черевичний Ю.О., Ретьман М.С., Щербатюк М.В., Любіцький В.В. Стан галузі зрошення у контексті російської збройної агресії проти України.....	- 44 -
Бондар О.І., Галушкіна Т.П., Загороднюк К.Ю. Водна безпека та особливості проведення біологогеохімічних досліджень в умовах загрози розвитку водної епідемії вірусного гепатиту	- 48 -
Афанасьєв С.О., Дубняк С.С., Летицька О.М., Юришинець В.І. Екологічні наслідки для суббасейну нижнього Дніпра на першому етапі після підриву рф греблі Каховської ГЕС	- 51 -
Балюк С.А., Воротинцева Л.І., Скрильник Є.В., Захарова М.А., Гаврилюк В.А., Васенко О.Г. Раціональне використання донних відкладів рибогосподарських водних об'єктів.....	- 56 -
Кузьмич С., Воропай Г., Кузьмич Л. Удосконалення об'єктів інженерної інфраструктури дренажних систем: дренажний колодязь-поглинач водооборотного типу	- 59 -
Ромашенко М.І., Пантелєєв В.П., Сайдак Р.В. Основи формування тарифів у зрошенні та дренажу за інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.....	- 62 -
Дехтяр О., Воропай Г., Усатий С. Створення організацій водокористувачів: нові можливості для агровиробників	- 66 -
Telyma S., Diatel O. An improvement of wastewaters treatment methods on the base of biofilm models	- 69 -
Зосимчук О.А., Зосимчук М.Д. Вплив строків посіву на уроржайність соняшнику та кукурудзи в зоні Західного Полісся.....	- 73 -
Кузьмич А., Рокочинський А. Деякі аспекти управління ризиками посухи.....	- 78 -

Войтович І.В., Брюзгіна Н.Д., Лімачов Ю.В., Бойко Г.Я. Рекомендації з технологій захисту залізобетонних гідротехнічних споруд від фільтрації, руйнувань та корозії	80 -
Ладичук Д.О., Ладичук В.Д. Пристрій для захисту будівель та споруд від шкідливої дії ґрунтових вод	82 -
Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л. Оцінювання впливу ерозійної деградації водозборів на стан малих річок	86 -
Усатий С.В., Ромащенко М.І., Поліщук В.В. Відновлення зрошення в Україні в умовах воєнного стану	90 -
Вихованець Б.О., Мацелюк М.Є. Мобільна система водопідготовки WAW WATER для військового (батальйон, штаб, взвод, рота, центри управління) та цивільного сектору (підрозділи мвс, мнс, бомбосховища тощо)	92 -
Сангінова О.В., Обушенко Т.І., Толстопалова Н.М., Мацюк К.В. Вплив різних чинників на ступінь очищення стічних вод шкіряного виробництва	94 -
Д'яченко Н.О., Касьяненко Д.Л., Улицький А.О. Оцінка небезпеки накопичення токсикантів у трофічних ланцюгах морської екосистеми та вторинне забруднення донних відкладів «Каховське водосховище – Чорне море»	97 -
Козишкурт С.М., Гусаренко-Барська Р.В., Гусаренко-Барська Є.В. Водні ресурси півдня України в контексті сучасних викликів	102 -
Жовтоног О.І., Матяш Т.В., Поліщук В.В., Клімов С.В., Турченко В.О., Салюк А.Ф. Оцінка можливостей щодо створення ОВК на багатофункціональних дренажних системах Поліського регіону	105 -
Ромащенко М.І., Файбишенко Б.О., Сайдак Р.В., Шевченко А.М., Усатий С.В., Музика О.П. Вплив змін клімату на стан та перспективи забезпечення водними ресурсами планів повоєнного відновлення систем зрошення та дренажу в Україні	109 -
Шумигай І.В. Екологічна оцінка вмісту Mo^{2+} у підземних водах Лісостепу	112 -
Павелківський О.В. BIONICA – українська ІОТ система управління вологістю ґрунту: моніторинг у реальному часі та контроль зрошення агрокультур ..	115 -
Онанко Ю.А., Яцюк М.В., Мацелюк Є.М., Онанко А.П. Аналіз ключових механізмів очистки інфільтраційних вод від біокоолоїдів водосховищ	117 -
Воропай Г., Молеца Н., Кузьмич Л., Котикович І., Харламов О., Стьожка Д. Аграрне виробництво на осушуваних землях Лівобережного Лісостепу України в умовах війни і змін клімату	122 -
Медведев О.Ю. Міжнародна співпраця на транскордонних водотоках в умовах воєнних дій	125 -
Яцюк М.В., Коротецький В.П., Полятикіна О.О. Запобігання біологічним загрозам водних екосистем шляхом формування природно-штучного біомеліоративного комплексу на водоймах-охолоджувачах ТЕС і АЕС ...	128 -
Кахнич П.Ф., Люсак А.В. Створення системи моніторингу стану водних ресурсів в повоєнний період	132 -
Зубенко В.О. Водна безпека та якість водних ресурсів Кіровоградщини	136 -
Каруна В.В., Шатковський А.П. Агроресурсний потенціал України. Вплив зміни клімату на ведення сільського господарства в Україні	138 -
Didenko N. Influence of irrigation on crop productivity under climate change (based on an example in a farm in southern Ukraine)	142 -
Ковальчук П.І., Балихіна Г.А., Нечай О.М. Інтегровані підходи для управління водними ресурсами в басейнах малих річок в умовах зміни клімату	145 -
Левковська Л.В., Мандзик В.М., Чередніченко Ю.Г. Напрями розвитку інституційного середовища й посилення резилієнтності водогосподарської сфери в Україні	147 -
Кравченко В.І. Оцінка ефективності роботи споруд водовідведення міста Кропивницький	150 -

УДК 628.161.2

АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ МЕХАНІЗМІВ ОЧИСТКИ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ВІД БІОКОЛОЇДІВ ВОДОСХОВИЩ

Онанко Ю.А.¹, Яцюк М.В.¹, Мацелюк Є.М.¹, Онанко А.П.²

¹Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ

²Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
yaonanko1@gmail.com

У зв'язку з кліматичними змінами – глобальним потеплінням, яке веде до зменшення кількості кисню у воді, що викликає евтрофікаційні явища, а також внаслідок інтенсифікації розвитку фітопланктону (головним чином ціанобактерій) відбулося суттєве підвищення, за рахунок органічних включень, каламутності та кольоровості води каскаду Дніпровських водосховищ.

З метою використання води для питних та господарських потреб на спорудах водопідготовки застосовують комплекс заходів, головним чинником якого є застосування реагентів. Зокрема і при очистці води від біологічних речовин. Проте, це вимагає значних фінансових витрат. Тому виникла потреба у розгляді можливості використання інфільтраційних вод каскаду Дніпровських водосховищ для задоволення означених вище потреб. Ці води проходять природне очищення шляхом фільтрації (механічного вилучення біоколоїдних включень) через береги водосховищ, утворені переважно піщаними породами. Відповідно, аналіз ключових механізмів процесу очистки інфільтраційних вод від біоколоїдів водосховищ є актуальною задачею.

Робота інфільтраційних басейнів по більшості своїх показників аналогічна повільним фільтрам оскільки в них піщане завантаження (ефективний діаметр $d_{10} = 0,2-0,35$ мм і коефіцієнт фільтрації $K_f = 10-80$ м/добу) та швидкість фільтрування води ($V_f = 2,4-4,8$ м/добу) дуже подібні. При малій швидкості фільтрації ($V_f = 0,1-0,3$ м/год) завислі речовини утримуються в порах фільтрувального середовища поверхневими силами (прилипання або осідання). У верхньому шарі піску товщиною до 20 мм при $V_f = 2,4$ м/добу затримується до 90-95 %, а при $V_f = 4,8$ м/добу – до 50-60 % всіх завислих речовин, що знаходяться у воді. Проте, інфільтраційні басейни мають наступні відмінності відносно повільних фільтрів: незахищеність від атмосферного впливу (низьких температур, сонця, вітру); відсутність під дном басейна спеціальної дренажної системи для збирання і відведення води. Тому виникла необхідність більш детального аналізу роботи інфільтраційних басейнів при затримці колоїдів біологічного походження. Зокрема, проведення досліджень пружних властивостей фільтрувального середовища імпульсним ультразвуковим імерсійним методом з метою оцінки впливу параметрів пустотно-порового простору берегів водосховищ на ефективність очистки води від досліджуваного типу забруднень.

Гідрофобність відіграє важливу роль у життєвому циклі ціанобактерій. Види ціанобактерій, за якими спостерігається взаємне злипання, як при

утворенні пучка в *Oscillatoria (Trichodesmium) erythraea* або при утворенні великих колоніальних агрегатів (*Microcystis sp.*) можуть представляти ще один аспект здатності ціанобактерій чіплятися до твердої поверхні, у цих випадках поверхні клітин подібних ціанобактерій. Гідрофобність у деяких ціанобактерій змінюється фенотипічно, як функція віку культури або у ціанобактерій, що формують гормогонії при перетворенні гормогоній у зрілі волокна.

Імпульсний ультразвуковий імерсійний метод дослідження фільтрувального середовища ґрунтується на вимірюванні швидкостей розповсюдження повздовжніх, поперечних і поверхневих пружних хвиль при кутах повного внутрішнього відбиття (критичних кутах). Випробовуваний зразок фільтрувального середовища (рис. 1) поміщається в посудину з імерсійною рідиною. Зразок встановлюється на спеціальний столик і затискається (з обов'язковою умовою забезпечення перпендикулярності до горизонтальної осі). Цей столик безпосередньо пов'язаний з лімбом, що дозволяє відлічувати кути повороту зразка відносно ультразвукового пучка, що проходить через нього. У посудині по осі, що проходить через центр зразка, встановлено два перетворювачі, один з яких є випромінювачем, інший – приймачем ультразвукових коливань.

Рисунок 1. Схема установки для імерсійного ультразвукового методу дослідження: 1 – прилад, що генерує і підсилює електричні імпульси; 2 – п'єзоперетворювачі (випромінювач і приймач); 3 – зразок; 4 – лімб; 5 – посудина з рідиною

При визначенні швидкості ультразвукових хвиль за часом проходження їх через зразок, між пакетами коливань, що відповідають повздовжнім і поперечним хвилям, спостерігається розрив, що дозволяє безпосередньо визначати час проходження хвиль через зразок. Методика вимірювання часу проходження хвиль між перетворювачами така сама, як і при імпульсному способі прозвучування.

Коли кут повороту зразка рівний нулю (тобто в разі перпендикулярності зразка до ультразвукового пучка), швидкість повздовжньої хвилі може бути знайдена з формули:

$$V_p = \frac{dV_{pid}}{t_1 V_{pid} - (1-d)} \quad (1)$$

де V_{pid} – швидкість розповсюдження ультразвуку в рідині; м/с; d – товщина зразка, см; l – відстань між п'єзоперетворювачами, см; t_1 – час проходження імпульсу між п'єзоперетворювачами, мкс.

Швидкість розповсюдження поперечної хвилі при повороті зразка на кут, відповідний куту повного внутрішнього відбиття повздовжньої хвилі, знаходиться за формулою:

$$V_s = \frac{\frac{d}{\cos \beta}}{t_2 - \frac{1-d \frac{(\beta-\Theta)}{\cos \beta}}{V_{pid}}} \quad (2)$$

де $\beta = \arcsin\left(\frac{V_s}{V_{pid}} \sin \Theta_1\right)$ – кут заломлення поперечної хвилі в зразку; t_2 – час проходження імпульсу між перетворювачами при Θ_1 , мкс.

Частота використовуваних коливань вибирається при імерсійному методі порядку 500-800 кГц, оскільки при меншій частоті розходження ультразвукового пучка сильно ускладнюватиме інтерпретацію картини коливань.

Комбінована поверхнева та порова дифузія піщаних зернистих порід включає транспортування колоїдів з очищеної суспензії до зовнішньої поверхні зерна піску. Для поверхневої дифузії, швидкість масопереносу на одиницю площі поверхні $\dot{n}_s$, визначається першим законом Фіка:

$$\dot{n}_{пов} = \rho_{ч} D_{пов} \frac{\partial q}{\partial r} \quad (3)$$

де $\rho_{ч}$ – густина колоїдних частинок, $D_{пов}$ – коефіцієнт поверхневої дифузії, r – радіальна координата, q – навантаження на пісок. Матеріальний баланс для тонкої сферичної оболонки товщиною Δr може бути отриманий з умови, що кількість речовини, яка потрапляє в оболонку, дорівнює кількості фізично адсорбованої речовини.

Згідно з підходом Глюккауфа коефіцієнт масопереносу всередині міжзернового простору шару піску $k_{вз}^*$ пов'язаний з коефіцієнтом поверхневої дифузії $D_{пов}$ наступним чином:

$$k_{вз}^* = \frac{15D_{пов}}{r_{ч}^2} \quad (4)$$

де $r_{ч}$ – радіус колоїдних частинок. Для систем, де порова дифузія сприяє загальному масопереносу, рівняння (4) можна розширити наступним чином:

$$k_{вз}^* = \frac{15D_{пов,еф}}{r_{ч}^2} = \frac{15D_{пов}}{r_{ч}^2} + \frac{15D_{пор}}{r_{ч}^2} \frac{c_0}{\rho_{ч}q_0} \quad (5)$$

де $D_{нов,ef}$ – коефіцієнт ефективною поверхневою дифузії, $D_{пор}$ – коефіцієнт порової дифузії, а $\rho_{ч}$ – щільність колоїдних частинок. У граничному випадку $D_{нов} = 0$, формальний зв'язок між $k_{вз}^*$ та коефіцієнтом порової дифузії впливає з рівняння (5).

Для подальшого спрощення рівнянь моделі вводяться безрозмірні параметри представлені у таблиці 1. Використовуючи ці безрозмірні параметри набір рівнянь приймає наступний вигляд:

$$\frac{\partial X}{\partial S} + \frac{\partial \bar{Y}}{\partial T} = 0 \quad (6)$$

$$X(T = 0, S) = 0, \quad \bar{Y}(T = 0, S) = 0 \quad (7)$$

$$X(T, S = 0) = 1 \quad (8)$$

$$\frac{\partial \bar{Y}}{\partial T} = N_{пш}(X - X_{пов}) \quad (9)$$

$$\frac{\partial \bar{Y}}{\partial T} = N_{вз}(Y - Y_{пов}) \quad (10)$$

$$Y_{пов} = (X_{пов})^n \quad (11)$$

Таблиця 1. Безрозмірні параметри, що використовуються у даній фізико-математичній моделі

Безрозмірний параметр	Символ	Визначення
Безрозмірна концентрація	X	$X = \frac{c}{c_0}$
Безрозмірне навантаження на пісок	Y	$Y = \frac{q}{q_0}$
Безрозмірна відстань	S	$S = \frac{z}{h}$
Безрозмірний час (пропускна здатність)	T	$T = \frac{t}{t_3^{ia}} = \frac{t}{t_{ст}}$
Безрозмірний коефіцієнт масопереносу (дифузія поверхневого шару зерен піску)	$N_{пш}$	$N_{пш} = \frac{k_{пш} a_{0ф} c_0 t_{ст}}{\rho_B q_0}$
Безрозмірний коефіцієнт масопереносу (дифузія всередині міжзернового простору шару піску)	$N_{вз}$	$N_{вз} = k_{вз}^* t_{ст}$

Фактором зменшення інтенсивності затримання слугує відсутність різниці у знаках ζ -потенціалів піску та ціанобактерій. Природний кварцовий пісок також має від'ємне значення ζ -потенціалу, що дорівнює -27 мВ. Це говорить про те, що взаємодія ζ -потенціалів біоколоїдів та піщаних зернистих порід веде до їх взаємного відштовхування. Ще одним із факторів, який може заважати затримці ціанобактерій на поверхні фільтрувального завантаження є їх адаптація до умов слабого освітлення. Особливо це відзначено у каламутних водах, багатих

зваженими частинками та планктоном. Крім того, донний шар знаходиться у динамічному стані, оскільки осадові частинки і шматки клітин планктону постійно покривають ціанобактерії, які знаходяться на дні водойми. Хоча цей безперервний дощ з частинок збагачує потік поживних речовин у донному шарі, він також зменшує кількість світла, що досягає донних організмів. Тому ціанобактерії розробили механізм позитивної фототактичної ковзаючої рухливості, який дозволяє їм уникати поховання під осадами та отримувати доступ до областей із достатньою освітленістю. Ця рухливість обмежується контактом з твердими поверхнями і може використовувати гідрофобну властивість оболонки клітини. Таким чином, потрапляючи у простір шару порід, що утворюють береги водосховищ, де світла практично немає, ціанобактерії можуть застосовувати цей механізм для запобігання затримці на поверхні зернистих порід, властивості яких не відповідають потребам їх життєвого циклу. Крім того, поверхня піщаних зернистих порід є надто розвиненою, щоб відповідати життєвим потребам ціанобактерій.

Дослідження пружних властивостей фільтрувального середовища імпульсним ультразвуковим імерсійним методом підтвердили значний вплив параметрів пустотно-порового простору берегів водосховищ на ефективність очистки води від колоїдів біологічного походження. Аналіз ключових параметрів механізмів процесу фільтрування біоколоїдів через піщані зернисті породи дозволив оцінити ефективність очистки інфільтраційних вод від біоколоїдів водосховищ, як невисоку внаслідок зменшення інтенсивності затримання через відсутність різниці у знаках ζ -потенціалів піску та ціанобактерій. Крім того, особливості життєвого циклу ціанобактерій відіграють одну з ключових ролей у процесі, що заважає їх затримці шаром піщаних зернистих порід. Це свідчить про невеликий очисний потенціал піщаних порід при очистці інфільтраційних вод від біоколоїдів різних типів.